

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Xursanov Sherzod Ulaboyevich

xursanovsherzod2928@gmail.com

Xurramov Yorqin Eshmurod o'g'li

akmalxurramov1229@gmail.com

Keldiyeva Zuhra Mahmudova

diloromdmjfalld@example.com

ANNOTATSIYA

Mamlakatimizda oliy ta'limda zamonaviy innovatsion texnologiyalar "video darslar"dan foydalanishning ta'lim sifatini oshirishdagi samaradorligini oshirish bo'yicha ma'lum bir tajribalar to'plangan, ta'limni zamonaviy AKTlar va dasturiy vositalar asosida rivojlantirish va amalda qo'llanilishi dolzarb masaladir.

Shuning uchun o'qitishning ananaviy usullari eskirishini hisobga olib ularni AKTlar va dasturiy vositalarni qo'llagan holda "video darslar"dan foydalanishni ta'limda qo'llash hamda kuzatuvlar va taxlillar asosida maqsadga erishiladi.

АННОТАЦИЯ

В нашей стране накоплен определенный опыт повышения эффективности использования современных инновационных технологий «видеоуроков» в высшей школе, развития и применения образования на основе современных ИКТ и программного обеспечения.

Поэтому, учитывая устаревание традиционных методов обучения, использование «видеоуроков» в обучении с использованием ИКТ и программного обеспечения достигается на основе наблюдений и анализа.

ANNOTATION

Our country has accumulated certain experience in improving the effectiveness of the use of modern innovative technologies "video lessons" in higher education to

improve the quality of education, the development and practical application of education on the basis of modern ICT and software.

Therefore, taking into account the obsolescence of traditional teaching methods, the use of "video lessons" in education with the use of ICT and software is achieved on the basis of observations and analysis.

Таянч сўзлар: Ахборот, маълумот, компьютер, дастурий таъминот, таълим, инновация, технология, электрон дарслик, электрон видео дарслик, педогогик технологиялар.

Ключевые слова: Информация, компьютер, программное обеспечение, образование, инновации, технологии, электронный учебник, электронный видео учебник, педагогические технологии.

Keywords: Information, computer, software, education, innovation, technology, electron textbook, electron video textbook, pedagogical technology.

По результатам анализа комплексного исследования системы высшего образования Республики Узбекистан установлено, что целостность теории и практики в учебном процессе высшего образования не обеспечивается, механизм контроля качества не соответствует современным требованиям.

То же самое и с нашими наблюдениями в этом направлении оказалось, что студенты изучают предметы через Интернет в процессе: группа студентов осваивает предмет полнее, глубже, вторая категория студентов, напротив, оказалась недоукомплектованной.

Это связано с выбором оптимальной интернет-информации о науке.

надо будет долго смотреть и изучать литературу.

Ситуация такова, что ученик и учитель работают вместе после уроков. требует более высокой производительности.

На основании инструкции мы провели следующие исследования в 3 областях информационных технологий:

1) научные исследования по применению компьютерных технологий в сфере профессионального медицинского образования;

2) научные исследования в области применения информационных технологий в социальной и медицинской сферах.

3) научные исследования в области применения компьютерных технологий в медицинской промышленности и производстве.

Это основная цель нашего исследования: день ото дня увеличивать количество студентов. действовать самостоятельно во все более информационно-образовательной среде продемонстрировать эффективность современных информационных технологий в данной области было применить и научить разумному использованию потока информации.

Повышение самостоятельности работы и учебной деятельности студентов вузов в современной образовательной среде, развитие их творческих способностей требует использования передовых инновационных педагогических технологий и нового поколения электронных видеоуроков.

В то же время появление информационных и коммуникационных технологий сегодня требует разработки новых форм и средств передачи знаний. Одной из таких форм является преподавание наук с помощью электронных обучающих ресурсов.

Обучение через электронные учебные ресурсы носит педагогический характер в литературе называется технологиями компьютерного обучения.

При использовании электронных видеоуроков для студентов создаются следующие возможности:

- Студенты, использующие компьютерные технологии, великолепно быстро решать количественные задачи, экономить время, затрачиваемое на анализ решений и их графическую интерпретацию;

- дает возможность работать самостоятельно за компьютером;

- быстрый и эффективный контроль знаний студентов они оцениваются.

Электронный видео-учебник представляет собой программно-методическое пособие для обучения студентов, помогает студентам самостоятельно усваивать материал и позволяет им просматривать большой объем информации и выполнять больше практических упражнений, уделяя особое внимание сути научного содержания.

Электронный видеоурок не может заменить традиционные методы обучения, но в дополнение к ним он дает студентам основу для эффективной работы с набором практических примеров и задач.

Цель создания современных электронных видеоуроков - отразить преимущества использования видеоуроков в медицинских вузах, а также широкое использование современных информационных и коммуникационных технологий и мультимедийных средств.

Параллельно создается процесс создания электронного видеоурока. Глубокие знания в области учебников и информационных технологий, 2 специалиста «преподаватель естествознания» и «специалист-программист» требует сотрудничества.

«Видеоурок». Он также может называться другим именем или этим именем само по себе создает много воображения. Теперь давайте опишем процесс, а затем обсудим, как его назвать. Большой прогресс наблюдается в занятиях, проводимых в высших учебных заведениях, готовящих специалистов по всем направлениям используются образовательные технологии.

Эта технология - знания студентов не секрет, что прилагаются усилия к дальнейшему укреплению и повышению качества ассимиляции. Однако опыт показал, что некоторые передовые педагогические технологии эффективны при обучении гуманитарным наукам. В последнее время возникла потребность в разработке конкретной технологии преподавания технических наук.

Чтобы избежать такой сложности, необходимо многократно изучать информацию или многократно слушать информацию, которую дает преподаватель. На практике это невозможно.

"Есть ли независимое исследование?" Вы могли бы сказать. Правильное, но самостоятельное образование - это отдельная тема. Подобные проблемы можно решить с помощью современных информационных технологий. "Как?" - Ты имеешь в виду? Решение очень простое! Профессор объясняет урок учителя по новой теме и записывает на видео часть сессии вопросов и ответов. Полученное видео состоит из раздачи файла студентам. Студенты могут пройти этот видеоурок со своего мобильного устройства или лично. Можно просматривать

много раз снова и снова через компьютер. Это один более одного раза урок слышен в классе ассимилировать. Человеческая физиогномика занимается анализом новой темы после 15 минут прослушивания. В течение анализируемого времени учитель передает новую информацию с меньшим вниманием.

В результате эффективность полного усвоения студентами новой темы будет ниже. Видео закрепляет знания, повторяя урок, а затем учитель отвечает на возникающие вопросы во время урока.

Видеозапись каждого урока позволяет студентам снова и снова закреплять свои знания по всему предмету.

Отмечу один небольшой секрет: мы использовали этот метод на практике в качестве теста в небольшой группе самостоятельно в процессе обучения. Результат практически идеальный! В заключение хотим сказать, что создавая видеофайл каждого предмета каждого предмета в таком стиле, мы создаем видеоархив уроков. Учитель хорошо подготовлен к спонтанному видеоуроку, чтобы урок не стал слишком шумным. Со временем появится качественный видеоурок, говоря современным языком, «оффлайн видеоурок». Краткий акцент на теме самостоятельной работы в наших мыслях выше был дан.

Как отметил первый Президент Ислам Каримов, «все большее значение приобретает ускоренная реализация мероприятий и проектов в области информационно-коммуникационных и телекоммуникационных технологий.

Мы должны четко представить себе, что будет трудно достичь наших будущих целей во всех секторах экономики, не внося взрывных изменений, которые окажут радикальное и положительное влияние на повсеместное внедрение современных ИКТ в нашу повседневную жизнь.

В краткосрочной перспективе мы должны не только устранить существующие недостатки многих видов информационных услуг, но и пополнить ряды передовых стран, достигших высокого уровня внедрения информационных и коммуникационных технологий» [1].

Он играет важную роль в науке, образовании, технологиях, геологии, телевидении, телекоммуникациях, естественном росте, медицинском и

биологическом анализе с помощью современных информационных и коммуникационных технологий.

Видеоучебники по всем направлениям помогут выбрать подходящие меры по сохранению и укреплению здоровья человека не только в области медицины, но и в области техники. При использовании технических устройств в медицине можно проводить анализ с помощью компьютерных программ. Эти электронные видеоуроки - один из лучших инструментов для изучения этих программ. Эта программа пригодится не только в области информационных и коммуникационных технологий, но и при разработке видеоуроков по темам во всех сферах. Вам необходимо использовать Camtasia Studio для создания этих электронных видеоуроков.

Camtasia Studio - мощная и функциональная утилита для записи и обработки каждого задания, которое происходит на экране компьютера.

Мы знаем, что репетитор - лучший инструмент для обучения пользователей с помощью электронных руководств. Мы используем CamStudio для создания программного обеспечения, которое научит вас создавать стандартные примитивы в 3D Max. Для этого устанавливаем программу на компьютер. После установки программного обеспечения на экране появляется вкладка CamStudio. Используя этот ярлык, мы запускаем программу, и на экране появляется следующий вид (Рисунок 1).

1- Рисунок.

➤ Среди программ, которые мы рассмотрели, программное обеспечение Camtasia Studio сегодня удобно для создания программных инструментов, предназначенных для обучения пользователей процессу использования составного электронного каталога.

- Во-первых, интерфейс программы на английском и русском языках.
- Поскольку интерфейс программ Jing, Wink, Webineria на английском, освоить их будет сложно.
- Второй создает файлы с расширениями типов AVI, SWF, FLV, MOV, WMV, RM, GIF и CAMV.
- Третий может редактировать созданные видеозаписи.
- Также возможно разместить файлы аудиовизуального руководства, написанные Camtasia Studio, в едином интерфейсе.

Возможность редактирования видео файлов, записанных в Camtasia Studio, очень удобна,

Мы знаем, что используем программное обеспечение CamStudio, чтобы создать лучший видеопроduct, который можно использовать для обучения пользователей с помощью тренажеров.

Для этого устанавливаем программу на компьютер. После установки программного обеспечения на экране появляется вкладка CamStudio. Используя этот ярлык, мы запускаем программу, и на экране появляется следующий вид (Рисунок 2).

Рисунок 2

Отсюда мы нажимаем кнопку захвата - записи и начинаем создавать стенд для опыта работы. Нажимаем кнопку стоп, чтобы сохранить созданный стенд. Запрашивается предложение сохранить на экране и разрешение на повторное отображение последовательности выполненных работ.

Если мы нажмем ОК, подготовленный нами стенд опыта будет полностью отображен на экране. Расширение созданного файла видеоролика будет .avi. Страница с этим расширением также может отображаться в Internet Explorer. Создание мультимедийного гида на основе программы Camtasia Studio очень удобно для педагогов, работающих в системе образования, и может выполняться без специальной подготовки. Внизу окна программы Camtasia Studio находится рабочий стол, называемый временной шкалой, с помощью которого вы можете

выполнять различные операции с аудио- и аудиовизуальными файлами руководства. К ним относятся связывание файлов и обрезка ненужных частей. В центре главного окна находится раздел «Корзина», в котором отображается список файлов, которые программа может запускать (рисунок 3).

Эти файлы можно просмотреть в проигрывателе аудиовизуального руководства справа. Этот маленький Camtasia Player выполняет только одну функцию - отображает файлы AVI.

Рисунок 3. Главное окно Camtasia Studio

Проведенный выше анализ программного обеспечения для создания мультимедийных видеоуроков позволил сделать следующие выводы:

Самостоятельная работа в высших учебных заведениях - это самостоятельная задача, отражающая содержание тем, относящихся к данному предмету. Он основан на самостоятельном исследовании студента, изучении научных инноваций и закреплении знаний по предмету. Он завершается составлением отчета на бумаге и передачей его учителю.

Здесь мы хотели бы привести некоторую информацию. В настоящее время годовая потребность в бумажном сырье в стране составляет 350 000 тонн, из которых более 120 000 тонн приходится на офсетную и газетную бумагу.

Книги, журналы, газеты, учебники, офисная бумага и другая белая бумага и печатная продукция изготавливаются из офсетной и газетной бумаги. Иностранная бумага в основном используется в полиграфических предприятиях нашей страны [3]. Это означает отток большого количества валюты и инфляцию нашей национальной валюты. Самостоятельная работа в системе высшего образования также вносит небольшой вклад в эти цифры.

Поручение студентам самостоятельной работы с использованием современных информационных технологий может помочь снизить потребление бумаги. Учитывая, что сегодня в стране 86 высших учебных заведений, где студенты готовят самостоятельное образование на бумаге, нетрудно представить себе долю годового потребления бумаги. Чтобы этого не произошло, я считаю, что студенты должны подготовить отчет по темам самостоятельного изучения в виде видеофайла.

Для самостоятельной работы студентов с этим видеофайлом установлены правила и требования. Эта независимая от видео работа затем будет распространена среди других студентов, и в результате у всех студентов будет архив независимых видеоматериалов.

Студенты будут практиковать независимый видеотчет, а также продемонстрируют свои навыки через свои видеорефераты. Эти самостоятельные работы в виде видеороликов можно просмотреть в удобное для учителя время, чтобы создать реалистичную оценку. Развитие современной науки и техники привело к быстрому развитию современных информационных и коммуникационных технологий. В то же время люди чаще пользуются электронными руководствами, чем книгами. Электронные путеводители доступны в видео, музыкальном, текстовом, книжном и других форматах, что создает широкий спектр возможностей. Вы даже можете использовать электронные приложения на своем мобильном телефоне.

Сегодня электронные руководства широко используются в школах, колледжах, академических лицеях, университетах, организациях и учреждениях, а также в любой сфере, в которую вошли информационные технологии. Большинство студентов смогут самостоятельно и практически использовать компьютерные программы, просмотрев этот видеоролик.

В 21 веке, в век информационных и коммуникационных технологий и IT-технологий, форма уроков, самостоятельная работа в виде видеороликов не только повысит эффективность системы образования, но и обеспечит нашу страну высококлассными специалистами.

Использованные литературы:

1. Каримов И.А. Отчет Кабинета Министров «Наша главная цель - решительно идти по пути масштабных реформ и модернизации». Народное слово, 19 января 2013 г., № 13.
2. Авлиякулов Н.Х. Современные технологии обучения. Тренировка руководство –Т: 2001. - 68 с.
3. М.И.Базарбаев, А.К.Тулабоев и другие, «Информационные технологии в медицине», Учебник для студентов медицинских вузов, редакции “Sano-standart”, Ташкент 2018
4. Медицинская информатика, Учебное пособие, Куделина О.В., Липинин С.М., - Томск: СибГМУ, 2013
5. КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИЙ по курсу " ИНФОРМАТИКА для студентов направления ИТ, Тати, Ташкент, 2014
6. Хурсанов Ш. и др. Использование средств информационной коммуникации, их моделирование и оптимизация в медицине //Евразийский журнал математической теории и компьютерных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 25-28.
7. Biomedical Informatics Computer Applications for Health Care and Biomedicine, Эдвард Х. Шортлифф, Джеймс Дж. Кимино, Нью-Йорк, США, 2014
8. Основы Операционной Системы, Авраам Сильбершатц, Питер Байер Галвин, Грег Гагн, Copyright © 2014 John Wiley & Sons, Inc

Интернет-сайты:

1. [http:// google.ru](http://google.ru)
2. lex.uz
3. ziyonet.uz

